

CICLO DE ESTUDOS PREPARATÓRIOS PARA O ENADE 2021: UMA PROPOSTA PARA OTIMIZAR O CONCEITO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO CERES/UFRN

 DOI: 10.5281/zenodo.10866711

Deylane Freitas Fontes Júnior

*Bacharel em Ciências Contábeis (UFRN); Pós-graduando em Contabilidade
Consultiva (FACEMINAS); E-mail: deylanefreitas2@gmail.com*

Iarythssa Duarte de Araújo

*Graduada em Licenciatura em Matemática (UFRN); Mestranda em Matemática
Aplicada e Estatística; E-mail: iarythssa.ufrn@gmail.com.*

Karine dos Santos Araújo

*Graduada em Licenciatura em Matemática (UFRN); Mestranda em Matemática
Aplicada e Estatística (UFRN); E-mail: karine.araujo.130@ufrn.edu.br.*

RESUMO

O Relatório Síntese da área de Matemática do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), na edição de 2017, apontou a forma diferente de abordagem do conteúdo e a falta de motivação como as principais dificuldades que os estudantes enfrentaram para responder ao exame. Tendo como objetivo preparar o estudante do curso de Licenciatura em Matemática do CERES/UFRN para o ENADE 2021 considerando as fragilidades apontadas, como também elevar o conceito ENADE na edição 2021, este projeto de extensão/ensino foi um ciclo de estudos que contém como público-alvo, preferencialmente, os inscritos no exame. Esta ação foi realizada através de oficinas, ocorrendo semanalmente (aos sábados), de forma remota pelo Google Meet. Os encontros síncronos incluíram aplicação de simulados, discussão e resolução de questões/exercícios abordados em edições anteriores da prova e também de concursos públicos na área de Matemática. Além das oficinas, foi desenvolvido um trabalho de conscientização e divulgação no perfil do PET Comunidade Urbana Seridó no *Instagram* (@petcourse) e em grupos de WhatsApp que incluem o público alvo desta proposta. Com a divulgação do Relatório Síntese de Área do ENADE 2021 conseguimos atingir a meta de aumentar o conceito do curso de licenciatura em Matemática, contribuindo assim para a redução de Conceitos 2 no Estado do RN.

Palavras-chave: Ensino. Extensão. ENADE. Matemática. CERES.

ABSTRACT

The Summary Report of the Mathematics area of the National Student Performance Exam (ENADE), in the 2017 edition, pointed out the different way of approaching the content and the lack of motivation as the main difficulties that students faced in answering the exam. Aiming to prepare the student of the Degree in Mathematics course at CERES/UFRN for ENADE 2021, considering the weaknesses highlighted, as well as raising the ENADE concept in the 2021 edition, this extension/teaching project was a study cycle that contains as an audience Target, preferably, those registered for the exam. This action was carried out through workshops, taking place weekly (on Saturdays), remotely via Google Meet. The synchronous meetings included simulations, discussion and resolution of questions/exercises covered in previous editions of the test and also in public competitions in the area of Mathematics. In addition to the workshops, awareness and publicity work was carried out on the PET Comunidade Urbana Seridó profile on Instagram (@petcourse) and in WhatsApp groups that include the target audience for this proposal. With the release of the ENADE 2021 Area Summary Report, we were able to achieve the goal of increasing the concept of the degree course in Mathematics, thus contributing to the reduction of Concepts 2 in the State of RN.

Keywords: Teaching. Extension. ENADE. Mathematics. CERES.

INTRODUÇÃO

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) é um dos instrumentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861/2004. Esse exame constitui componente curricular obrigatório para os estudantes dos cursos de graduação, além disso, possibilita às Instituições de Ensino Superior (IES) acompanharem a qualidade dos seus cursos ofertados na graduação e, com isso, elaborar estratégias de melhoria do processo de ensino.

Conforme o Relatório Síntese de Área do ENADE 2017, foram avaliados 115 cursos de Licenciatura em Matemática na região Nordeste, sendo que apenas oito cursos foram avaliados com conceito 4 (em uma escala 1 a 5) e nenhum com conceito 5. O curso de Matemática do CERES/UFRN recebeu o conceito 2, com isso, integrou o grupo de 55 cursos que foram avaliados com essa nota. Em um panorama geral, a realidade potiguar dos 10 cursos avaliados também não representaram um aspecto muito satisfatório. Ademais, o relatório do INEP indica que os principais desafios para responder à prova são: a forma diferente de abordagem do conteúdo e a falta de motivação para fazer a prova.

Nesse sentido, esta proposta de extensão/ensino foi concebida com o objetivo de conscientizar e preparar o estudante para o ENADE 2021, buscando minorar as fragilidades identificadas a partir da avaliação de relatórios de edições anteriores do exame.

Esta ação foi composta por nove encontros síncronos, ocorrendo semanalmente (aos sábados), de forma remota pelo *Google Meet*, com apoio dos professores que atuam no curso de Licenciatura em Matemática do CERES, integrantes do grupo PET Comunidade Urbana Seridó e outros colaboradores. Para tanto, a metodologia incluiu: discussão de conteúdos e exercícios abordados em edições anteriores do ENADE; elaboração de materiais didáticos (resumo, mapa conceitual, vídeos, dentre outros); simulados; divulgação de notícias e conteúdos sobre o exame através de redes sociais via *Instagram* (@petcourse) e aplicativos de mensagem instantânea e oficinas motivacionais com os discentes. Ainda é válido salientar que esse trabalho foi desenvolvido exclusivamente pelos discentes coautores deste relato de experiência, os quais fornecem suporte técnico aos ministrantes das oficinas e criam conteúdos para as mídias digitais.

Logo, mediante os fatos evidenciados, existiu a necessidade de ações que contribuíssem para a redução do número de cursos com conceito baixo no Estado, além de oferecer subsídios para a motivação e preparação dos discentes para prestar o exame. Por tal razão, urge a missão principal deste ciclo de estudos.

IMPORTÂNCIA DO ENADE

O processo de avaliação é de suma importância nos mais diversos âmbitos, uma vez que é neste momento que conseguimos mensurar como uma determinada atividade está sendo desempenhada. Mais especificamente na educação superior, existe um sistema responsável por avaliar essa modalidade de ensino no País, o SINAES.

Esse sistema possui diversos mecanismos de avaliação responsáveis por avaliar as instituições de ensino, os cursos de graduação e o desempenho dos estudantes, esta última avaliação é desempenhada pelo ENADE, objeto deste estudo.

O ENADE foi promulgado pela lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004, e tem por objetivo aferir

o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento (§ 1º do artigo 5º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004).

Os insumos dessa avaliação possibilitam às IES acompanharem a qualidade dos seus cursos ofertados na graduação e, com isso, elaborar estratégias de melhoria do processo de ensino. Além disso, o desempenho no Exame é tomado como promotor de recursos para os cursos de graduação, trazendo mais visibilidade ao currículo no mercado de trabalho e na sociedade, principalmente pela associação do resultado para avaliar a instituição e o curso.

Com tal importância, enxergou-se a necessidade de criação de alguma ação para melhoria do conceito do curso de Licenciatura em Matemática do CERES/UFRN. O qual foi intitulado como Ciclo de Estudos para o ENADE 2021.

SOBRE O PROJETO

O ciclo de estudos para o ENADE foi um projeto de extensão realizado no ano de 2021. A ação visava fazer jus ao processo preparatório dos alunos para o exame, para contribuir com a otimização do conceito do curso de Licenciatura em Matemática no Campus CERES/UFRN, em Caicó. Além disso, o projeto estava atento aos principais desafios encontrados pelos discentes durante a aplicação da prova, conforme o relatório síntese do INEP em 2017, que são: forma de abordagem do conteúdo e motivação dos discentes.

Dando ênfase ao desafio de motivação dos alunos, tentaram-se trabalhar alguns pontos, como o conhecimento sobre a importância da prova, que até então eram desconhecidos por alguns alunos que iam prestar o exame. Devido a essa problemática, buscou-se fazer publicações em redes sociais, a fim de instigar os alunos a realizarem o exame. Nessas postagens abordaram-se pontos como a contribuição de indicadores de qualidade do curso e da instituição, fomentar novas políticas públicas, bem como atenções sobre os prazos, preenchimento de formulários, estrutura do exame, quantidades de questões e avisos sobre os encontros, detalhando quem seria o professor responsável e qual temática seria

trabalhada, na Figura 1 é mostrado como essas postagens eram feitas. Uma vez que trata-se de um exame com muitas etapas de realização que precedem à avaliação escrita com abordagem de alguns conteúdos.

Figura 1: Publicações nas redes sociais (@petcourse)

Fonte: Autoria própria

Levando-se em consideração o desafio referente à forma de abordagem do conteúdo, foi necessário levar ao discente um conhecimento referente ao que iriam lidar na avaliação escrita e técnicas para responder às questões. Para isso, o ciclo de estudos desenvolveu ações nessa perspectiva. A ação foi desenvolvida mediante encontros remotos por meio da plataforma gratuita Google Meet, ministrados por professores do departamento de matemática e por professores de escolas básicas. O contato com os professores da escola básica deu-se por meio de outros projetos de ensino vinculados ao curso de licenciatura em matemática, os projetos como Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Programa Residência Pedagógica (PRP) e Programa de Educação Tutorial (PET). Vale ressaltar que estes professores tinham um certo vínculo afetivo pelo curso.

Além de ser um projeto de extrema importância para o curso de licenciatura em matemática, a iniciativa do PET Comunidade Urbana Seridó mostrou a comunidade acadêmica os verdadeiros preceitos da Universidade, como um ambiente que atrela Ensino, Pesquisa e Extensão, uma vez que o projeto buscou vincular-se às três esferas, a outros programas, professores, departamento, comunidade de discentes com o propósito de trazer melhorias para o curso em questão. Isto é, tratou-se de unir

vários outros projetos da universidade em prol da melhoria do conceito do curso de licenciatura em Matemática.

Graças ao trabalho conjunto dos professores do curso de Matemática vinculados a programas voltados para o curso, oferecidos pela CERES/UFRN, existiu uma grande preocupação na preparação dos materiais oferecidos nos encontros, e dos discentes do grupo PET que buscaram atualizar-se com notícias relevantes sobre o ENADE para a divulgação em postagens no *Instagram* e grupos de WhatsApp, criado com o intuito de rápida comunicação entre os alunos que estavam aptos a realizar o exame.

Os encontros preparatórios para a avaliação eram realizados aos sábados, conforme prévia pesquisa feita com os discentes sobre a disponibilidade e horários com maiores chances de presença. Nesses encontros, os professores buscaram trabalhar questões de provas anteriores do ENADE e metodologias de resolução.

Foi proporcionado também um momento de acolhimento com o psicólogo clínico do CERES na etapa final da preparação para o exame, e após uma longa jornada, esforço e dedicação promovemos uma oficina de encerramento, que tratou mais de um momento descontração, onde todos os envolvidos no projeto confraternizaram pela tela do Google Meet. Podemos observar na Figura 2 vestígios da realização dos encontros remotos.

No dia da prova, os autores deste artigo, juntamente com membros do departamento, foram até a instituição de realização da prova, sendo este o primeiro encontro presencial entre todos devido ao momento pandêmico, e neste dia foram distribuídos kits com caneta e alimentos, para ajudar os alunos no momento da prova, de certa forma foi possível promover o acolhimento e um conforto para melhor realização do Exame.

Figura 2: Registros dos encontros realizados

Fonte: Autoria própria

Devido à importância do projeto, mesmo em fase de andamento o mesmo foi submetido ao Encontro Integrado de Programas de Ensino da UFRN - (EIPE) no ano de 2021, o projeto desenvolvido foi um dos seis premiados no evento, o que foi de muita relevância para o PET e os demais programas que participaram dessa ação de extensão. No momento, não poderíamos ter resultados imediatos. Dessa forma, esperávamos que os resultados dos alunos fossem melhores do que foram outrora, uma vez que o projeto também pleiteava a necessidade crucial de motivar os alunos a prestarem o exame. Com isso, a IES, discentes e docentes merecem créditos e votos de sucesso em face da melhor avaliação institucional do curso..

RESULTADOS

O principal objetivo do projeto foi aumentar o conceito do curso de Licenciatura em Matemática do CERES - UFRN. Com as iniciativas feitas foi possível notar uma grande evolução dos alunos que iam prestar o exame, com um maior comprometimento e motivação para realizar a avaliação, além disso, foi possível observar que os alunos da Universidade passaram a ter mais informação sobre a prova, o que não era visível antes do projeto, uma vez que houve relatos de alunos que sequer tinham conhecimento do que era o ENADE, isso foi possível graças ao compartilhamento dessas informações nas redes sociais, que é um grande meio de comunicação para alcançar uma grande parte da comunidade acadêmica.

Antes do desenvolvimento do projeto, o curso de Matemática do CERES/UFRN estava com a avaliação de conceito 2. Além disso, estávamos passando por um momento atípico no cenário educacional brasileiro, com a implementação do ensino remoto devido ao advento da pandemia causada pela Covid-19, o que tornou a missão ainda mais difícil de ser cumprida, uma vez que os processos de ensino e avaliação precisaram passar por mudanças e adaptações drásticas.

Como mencionado anteriormente, o Relatório Síntese de Área do ENADE 2017 apontou que dos 115 cursos de Licenciatura em Matemática na região Nordeste avaliados, apenas oito cursos foram avaliados com conceito 4 (em uma escala 1 a 5) e nenhum com conceito 5. Após o desenvolvimento do projeto, acrescido dos resultados mencionados acima, com a divulgação do Relatório Síntese de Área do ENADE 2021, conseguimos atingir a meta de aumentar o conceito do curso de licenciatura em matemática, contribuindo assim para a redução de conceitos 2 no Estado do RN.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ciclo de estudos para o ENADE 2021 possibilitou uma grande experiência pessoal e profissional para todos que fizeram parte do projeto. Foi possível adquirir uma grande experiência com o desenvolvimento do ciclo de estudos, desde a elaboração dos encontros, logísticas, pesquisas, escolhas de materiais, postagens e união dos professores, até a conquista dos resultados. Espera-se que iniciativas como essas sejam tomadas por outros departamentos e universidades para melhoria ou permanência de um bom conceito. Sabendo da informação da sua importância, são necessários projetos voltados para alertar os alunos que vão realizar o exame das consequências de fazer a prova sem preparação.

Com a conquista de um resultado positivo, pode-se concluir que é possível, com projetos de extensão e encontros, conscientizar os discentes, preparar e capacitar, além disso, é possível alcançar objetivos como estes. Sabe-se que o aumento do conceito do ENADE é muito pertinente para a visibilidade do curso e peso do currículo do aluno no mercado de trabalho.

Diante dessa problemática, acredita-se que as informações sobre o Exame devem ser refletidas e esclarecidas aos alunos desde o início do curso, para que, ao

chegar próximo à realização da prova, eles sejam conhecedores de sua relevância e realizem o Exame com cautela e cuidado..

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.** Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm. Acesso em: 21 out. 2021.

INEP. **Relatório Síntese de Área:** Matemática (Bacharelado/Licenciatura). ENADE 2017. Disponível em: <https://bit.ly/2Xz8pSR>. Acesso em 21 out. 2021.